

A: XXXIX-0000

AVALIAÇÃO DE ALGORITMO DIFERENCIAL EVOLUTIVO E NELDER-MEAD PARA DETECÇÃO DE DANO EM PÓRTICO BIDIMENSIONAL

EVALUATION OF EVOLUTIONARY DIFFERENTIAL ALGORITHM AND NELDER-MEAD FOR DAMAGE DETECTION IN TWO-DIMENSIONAL PORCH

Lamartini F. Barazzutti (P) (1); Herbert M. Gomes (2); Luis R. C. Drehmer (3)

(1) Eng. Mecânico, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

(2) Dr. Prof., Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

(3) Dr. Prof., Universidade Federal de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Brasil.

Endereço para correspondência: lamartini_90@hotmail.com; (P) Apresentador

Área temática: Métodos Computacionais.

Resumo

O modelo de elementos finitos pode não representar o modelo experimental com precisão. Para diminuir essa discrepância, pode-se ajustar o modelo numérico a partir de dados experimentais. Portanto, este trabalho pretende comparar o desempenho de dois algoritmos: Diferencial Evolutivo (DE) e Nelder-Mead (NM), utilizando três funções objetivos (erro relativo em relação às frequências naturais, em relação às frequências naturais e autovetores e, por fim, vetor resíduo das respostas dinâmicas). Para isso, o artigo é dividido em duas etapas: imposição de dano para verificar o desempenho das funções objetivos; a segunda etapa testa o desempenho dos dois algoritmos utilizando geometria e resultados encontrados em Hao e Xia (2002). Para a etapa da imposição do dano, obteve-se um erro percentual de 1,33% para o algoritmo DE e 1,05% para o algoritmo NM para a identificação do modelo e o DE teve melhor desempenho para detectar o dano. O vetor resíduo conseguiu identificar os coeficientes de dano com exatidão, ou seja, obteve melhor resultados. Por outro lado, na segunda etapa, o vetor resíduo orientou os algoritmos a não confundir o dano com regiões simétricas; contudo, a detecção de dano não foi satisfatória, já que apenas as frequências naturais foram usadas. Apesar disso, os algoritmos foram similares aos resultados de Hao e Xia (2002).

Palavras-chave: Algoritmo Diferencial Evolutivo, Algoritmo Nelder-Mead, Detecção de dano.

Abstract

The finite element model may not accurately represent the experimental model. To reduce this discrepancy, the numerical model can be adjusted based on experimental data. Therefore, this work intends to compare the performance of two algorithms: Evolutionary Differential (DE) and Nelder-Mead (NM), using three objective functions (relative error in relation to natural frequencies, in relation to natural frequencies and eigenvectors and, finally, residual vector of dynamic responses). For this, the article is divided into two steps: damage imposition to verify the performance of objective functions; the second step tests the performance of the two algorithms using geometry and results found in Hao and Xia (2002). For the damage imposition step, a percentage error of 1.33% was obtained for the DE algorithm and 1.05% for the NM algorithm for model identification and DE had better performance to detect the damage. The residual vector was able to identify the damage coefficients accurately, that is, it obtained better results. On the other hand, in the second step, the residual vector guided the algorithms not to confuse the damage with symmetric regions; however, damage detection was not satisfactory, as only natural frequencies were used. Despite this, the algorithms were similar to the results of Hao and Xia (2002).

Keywords: Differential Evolution Algorithm, Nelder-Mead Algorithm, Damage Detection.

1. INTRODUÇÃO

A aplicação do Método dos Elementos Finitos em análise estrutural possibilitou a resolução de problemas mais complexos que exigem a inserção de dados que são, muitas vezes, ideais e não reproduzem com fidelidade a estrutura analisada. Devido a isso, as divergências entre os resultados numéricos e os experimentais podem ser consideráveis, com natureza e origens distintas: dificuldades de modelar o amortecimento da estrutura, os efeitos de soldas e juntas, as não linearidades do sistema, as propriedades do material corretas e, também, os erros na medição dos resultados experimentais. Com o intuito de contornar tais problemas associados às divergências entre os modelos numéricos e os experimentais, as propriedades do material e a complexidade das geometrias podem ser ajustadas previamente, corrigindo os erros de modelagem por meio do conceito da identificação de modelos.

A identificação de modelo permite detectar danos estruturais, uma vez que, a princípio, ajusta novamente o modelo numérico para reproduzir a alteração da rigidez após o dano. Esse ajuste pode ser considerado como um problema de otimização, identificando quais os parâmetros e quais dados experimentais melhor ajustam o modelo numérico para que este último seja corrigido e devidamente treinado. Entretanto, como todo problema de otimização, a precisão para identificação de modelo e para a detecção de dano é sensível à função objetivo escolhida.

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo realizar a identificação de modelo para que as respostas dinâmicas experimentais sejam similares aos resultados do modelo de MEF de um pórtico bidimensional analisado em Hao e Xia (2002). Para isso, utiliza-se três funções objetivos diferentes (erro relativo em relação às frequências naturais experimentais e analíticas, somatório do erro relativo em relação às frequências naturais experimentais e relativas e autovetores analíticos e, por fim, vetor resíduo das respostas dinâmicas) e compara-se o desempenho de dois algoritmos de otimização diferentes, o Diferencial Evolutivo (DE) e o Nelder-Mead (NM).

2. REVISÃO DE LITERATURA

A fundamentação teórica deste trabalho orienta os materiais e os métodos utilizados na consequente etapa de otimização para atender os objetivos propostos. Esta fundamentação parte de três tópicos: (i) teoria da detecção de dano estrutural; (ii) algoritmo Diferencial Evolutivo (DE); e (iii) algoritmo *simplex* de Nelder e Mead (NM). Cada um desses tópicos pode ser obtido com a devida descrição e formulação correspondentes. Entende-se como materiais, o modelo de MEF, referente ao pórtico bidimensional analisado em Hao e Xia (2002), e como métodos, os dois algoritmos de otimização, referente aos autores sugeridos em Mishra *et al.* (2020), Villalba e Laier (2014), Kim, Kim e Lee (2019) e Singer e Nelder (2009).

No que diz respeito à teoria e modelagem da detecção de dano estrutural, conforme Villalba e Laier (2012) e Mishra *et al.* (2020), o dano estrutural pode ser identificado por meio de respostas dinâmicas, como as frequências naturais e as formas modais, as quais estão diretamente ligadas à rigidez da estrutura. Segundo os autores, a formulação para a detecção de dano pode ser resolvida através do problema de autovalor e autovetor:

$$(\mathbf{K} - \omega_i^2 \mathbf{M})\{\varphi_i\} = 0 \quad 1$$

onde \mathbf{K} é a matriz de rigidez global; $[\mathbf{M}]$ é a matriz de massa global; ω_i é o i -ésimo termo da frequência natural, em radiano/s; e $\{\varphi_i\}$ é o i -ésimo termo da forma modal correspondente à

frequência natural associada.

Como a matriz de rigidez do elemento é descrita em função do módulo elástico E_i , dado em MPa, e depende do tipo de elemento adotado na análise, a maioria dos autores define a matriz de rigidez global de uma estrutura danificada \mathbf{K}_d com base na matriz de rigidez do elemento \mathbf{k}_i^e tal que

$$\mathbf{K}_d = \sum_{i=1}^{nel} (1 - \alpha_i) \mathbf{k}_i^e ; 0 \leq \alpha_i \leq 1 \quad 2$$

onde α_i é o coeficiente de redução do módulo elástico, adimensional, conforme Hao e Xia (2002); e nel é o número de elementos da estrutura avaliada. Detalhamento a respeito do MEF, detecção de dano e modelo do pórtico pode ser obtido em Marwala (2010), Villalba e Laier (2014) e Hao e Xia (2002), respectivamente.

Um dos métodos numéricos para a otimização a ser utilizada neste trabalho consiste na aplicação do Algoritmo Diferencial Evolutivo (DE). O DE é um dos algoritmos evolucionários utilizados para detecção de dano que apresenta apenas três parâmetros de controle: tamanho da população (NP), taxa de cruzamento (C_r) e fator de amplificação (F). Essa simplicidade de controle, aliada a possibilidade de encontrar a solução global sem depender da solução inicial, permite ter menor sensibilidade aos ruídos de medição e, por ser não determinístico, não depende de gradientes, conforme analisado por Villalba e Laier (2014) e Kim, Kim e Lee (2019). O DE, assim como a maioria dos algoritmos do tipo evolucionários, requer uma inicialização aleatória e uma consequente realização de etapas como mutação, *crossover* e seleção para cada iteração.

O outro método numérico para a otimização é o algoritmo proposto por Nelder e Mead (1965). Ele gera um *N-Simplex*, geometria análoga a um triângulo, onde cada vértice é avaliado na função objetivo para encontrar o melhor ponto x_{best} , o ponto intermediário x_{bad} e o pior ponto x_{worst} do *simplex* para classifica-los no valor da função objetivo: $f(x_{best}) < f(x_{bad}) < f(x_{worst})$ conforme Singer e Nelder (2009). Marwala (2010), afirma que a vantagem da utilização do NM é que ele apresenta bons resultados nos estágios iniciais da simulação, não requer o uso de gradiente da função objetivo e ainda é computacionalmente eficiente. Além disso, não possui uma aleatoriedade de inicialização de parâmetros, se compararmos com o DE. Isso torna muito mais simples a sua utilização.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais e métodos correspondentes deste trabalho consistem no material referente ao modelo de MEF de um pórtico bidimensional desenvolvido por Hao e Xia (2002) e nos métodos dos algoritmos supracitados em Mishra *et al.* (2020), Villalba e Laier (2014), Kim, Kim e Lee (2019) e Singer e Nelder (2009). O modelo de MEF é oriundo de um procedimento experimental que consiste em um pórtico com seção transversal do pilar utilizada para modelagem da estrutura com $40,5 \times 6,0 \text{ mm}^2$, e as colunas possuem $50,5 \times 6,0 \text{ mm}^2$. O material utilizado tem um módulo de elasticidade igual à $2 \times 10^{11} \text{ MPa}$ e sua massa específica igual a $7,67 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. O detalhamento do pórtico e sua respectiva geometria são obtidos em Hao e Xia (2002) e pode ser visto na Figura 1.

Figura 1 - Detalhamento do pórtico (a). Modelo de elementos finitos (b).
Fonte: Hao e Xiao (2002).

A verificação dos algoritmos escolhidos DE e NM se dá por meio da simulação numérica de um dano estrutural em elementos estipulados de tal forma que os seus módulos elásticos sejam reduzidos a partir dos coeficientes α_i , dados na Tabela 1, com base na metodologia proposta em Mishra *et al.* (2020) e Villalba e Laier (2014). Para essa etapa, as respostas dinâmicas, baseadas no modelo de pórtico bidimensional disponível em Hao e Xia (2002), são obtidas numericamente.

Tabela 1. Coeficientes para redução do módulo elástico

Elemento	α_i	β_i
1	0,4	0,6
4	0,3	0,7
11	0,1	0,9
15	0,6	0,4

Para realizar a detecção de dano e consequente identificação de qual função objetivo é a mais adequada à análise, formula-se o seguinte problema de otimização submetida a três funções objetivo f_j , frente às mesmas variáveis de projeto e condições, conforme a Eq. 3 a seguir:

Encontrar $x_{optim} = \alpha_i$

para $\min_x f_j \quad \forall j = 1, 2, 3$

$$\text{onde } f_j \begin{cases} f_1 = \sum_{i=1}^p \frac{\omega_i^d(\alpha_i) - \omega_i^A}{\omega_i^d(\alpha_i)} \\ f_2 = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q \frac{\omega_i^d(\alpha_i) - \omega_i^A}{\omega_i^d(\alpha_i)} + \left\| \frac{\varphi_j^d(\alpha_j) - \varphi_j^A}{\varphi_j^d(\alpha_j)} \right\| \\ f_3 = \|[R_i(\alpha)]\| = \|[K_d(\alpha_i)] - \lambda_i^E [M][\varphi_i^E]\| \end{cases}$$

sujeito à $0 \leq \alpha_i \leq 1$

em que p e q são o número de dados medidos; ω_i^d é a frequência natural danificada, em rad/s, obtida no experimento, em função do coeficiente α_i ; ω_i^A é a frequência natural atualizada pelo algoritmo, em rad/s; φ_j^d é o modo de vibrar da estrutura danificada, obtido no experimento, em função do coeficiente α_j ; e φ_j^A é o modo de vibrar atualizado pelo algoritmo.

A correta escolha da função objetivo a ser minimizada na otimização consiste em uma etapa fundamental para a identificação de modelo. Conforme analisado em Marwala (2010), o problema de detecção de dano e atualização do modelo torna-se um problema de otimização com a função objetivo baseada na distância entre o dado medido e o dado atualizado no modelo do MEF. Isso indica que uma função objetivo não condizente com a realidade do experimento pode apresentar erros além daqueles inerentes ao procedimento experimental.

Segundo os estudos de Hao e Xia (2002), as funções objetivos que não combinam as frequências naturais e modos de vibrar de estrutura não conseguem identificar o dano corretamente; ou seja, identificam o dano em elementos errados e de forma aleatória. Em adição a isso, no entender de Casciati (2008), a utilização dos autovetores melhora a convergência do modelo e auxilia o algoritmo a evitar mínimos locais durante o processo de busca. Com esse embasamento da literatura, as três funções objetivos f_j são testadas, e uma delas será escolhida para a próxima etapa de análise onde o ajuste de modelo e detecção de dano utilizará as respostas dinâmicas experimentais fornecidas em Hao e Xia (2002).

O algoritmo DE será executado pelo menos cinco vezes para obter a média e o desvio padrão dos resultados, devido à aleatoriedade da geração dos vetores iniciais. Os parâmetros Cr e F serão 0,5 e 0,8, respectivamente, conforme recomendado em Villalba e Laier (2014). A posição inicial do *simplex* do algoritmo NM será ajustada conforme melhor resposta obtida.

4. RESULTADOS

O resultado da função objetivo por meio do DE, utilizando a função f_1 foi de $0,000150266 \pm 6,58027 \times 10^{-8}$. O indivíduo da população com menor custo da última iteração conseguiu identificar o modelo de forma satisfatória: a diferença entre os valores das frequências naturais iniciais e as frequências naturais atualizadas foi de 0,01%. Ainda, o maior desvio padrão encontrado foi de $\pm 2,23152 \times 10^{-5}$, para o 11º modo de vibrar, e o menor desvio padrão encontrado foi de $\pm 8,50018 \times 10^{-6}$ para o 5º modo de vibrar.

Para a função objetivo f_2 , o algoritmo DE também previu com exatidão as respostas dinâmicas e apresentou um valor para função objetivo de $0,000158448 \pm 5,54076E-08$. A diferença entre as frequências naturais iniciais e as frequências naturais atualizadas foi, também, de 0,01%, com um menor desvio padrão encontrado no 3º modo de vibrar de $\pm 8,3666E-08$ e maior desvio padrão encontrado de $\pm 7,89303 \times 10^{-7}$ no 12º modo de vibrar.

Para a função objetivo f_3 , o algoritmo DE obteve um valor igual a $2857,99444 \pm 0,4181537$ e, novamente, os valores das frequências naturais atualizadas foram precisas e o maior e o menor valor do desvio padrão encontrados foram de, respectivamente, $\pm 1,49766E-06$ para o 1º modo e $\pm 8,29863 \times 10^{-5}$ para o 8º modo de vibrar. Demonstrando, portanto, que a atualização das frequências naturais é satisfatória tanto com a utilização de funções objetivos simples quanto robustas.

Durante a etapa de detecção de dano, a Fig. 1 demonstra que a função objetivo f_1 encontra os valores médios para detecção de dano que não correspondem com os valores estipulados para o coeficiente α_i , e, além disso, confunde os elementos devido à simetria geométrica. Já para as

funções objetivas f_2 e f_3 , os resultados da detecção do dano foram exatos, o algoritmo DE conseguiu localizar o dano nos elementos corretos e quantificou corretamente o coeficiente α_i .

Figura 1. Resultados de dano para as três funções objetivos - Algoritmo Diferencial Evolutivo.

Para os resultados do Algoritmo Nelder-Mead, o menor valor alcançado para a função objetivo f_1 foi igual a 0,5897, um valor maior do que foi encontrado quando utilizado o algoritmo DE. Além disso, a atualização das frequências naturais não foi exata, elas apresentaram uma diferença percentual máxima de 8,36% para o 3° modo de vibrar e uma diferença percentual mínima de 0,16% para o 5° modo de vibrar.

De modo similar, o valor da função objetivo alcançado para f_2 foi de 1,5447747, maior quando comparado ao DE. Sendo assim, sugere-se que o algoritmo encontrou um mínimo local e não o global da função. A diferença mínima percentual e máxima percentual encontrada para a atualização das frequências naturais, respectivamente, 5,13% para o 1° modo e 5,15% para os demais modos (2° ao 12° modo de vibrar). Entretanto, quando utilizada função objetivo f_3 , o algoritmo NM previu com exatidão as frequência naturais. Obteve-se um valor de 2858,03419 para a função objetivo, próximo ao obtido pelo algoritmo DE.

Em relação à detecção de dano, conforme demonstrado na Fig. 2, é possível observar que o algoritmo Nelder-Mead prevê um dano aleatório e se confunde com posições simétricas, quando utilizado função objetivo f_1 . Já para a função objetivo f_2 , o coeficiente de dano encontrado é aproximado, porém satisfatório, apesar de observado um erro numérico igual a 0,1 para todos os demais elementos. Entretanto, quando utilizada função objetivo f_3 , o algoritmo previu o dano corretamente, demonstrando, então, a importância da seleção adequada da função objetivo para o problema de detecção de dano.

Figura 2. Resultados de dano para as três funções objetivos - Algoritmo Nelder-Mead.

A seguir, são demonstrados os resultados obtidos a partir das respostas dinâmicas obtidas em Hao e Xia (2002). Na tabela 2, é possível observar que ambos os algoritmos obtiveram valores próximos para as frequências naturais ajustadas ao modelo experimental. O DE apresentou um erro percentual máximo de 1,33% para a identificação do modelo inicial, já o NM obteve um erro percentual máximo de 1,05% para a mesma etapa. Para a identificação das frequências naturais com o dano estrutural, o DE apresentou uma diferença percentual máxima de 3,05% e o NM de 2,02%.

Na Fig. 3, é apresentado o resultados para detecção de dano para os algoritmos DE e NM em relação a detecção de dano encontrada pelos autores Hao e Xia (2002). Nele é possível observar que, apesar de utilizado apenas as frequências naturais para a detecção, o algoritmo NM conseguiu prever o dano para os elementos 1, 4 e 15 de forma satisfatória, porém mostrou melhorias em relação aos resultados obtidos por Hao e Xia (2002), uma vez que ele não confundiu dano em posições simétricas.

Por outro lado, o algoritmo DE conseguiu identificar o dano estrutural de forma satisfatória apenas no elemento 1.

Tabela 2. Resultados para as quatro primeiras frequências naturais obtidas

Modo	Algoritmo Diferencial Evolutivo						Algoritmo Nelder-Mead			
	Frequência Natural (Hz)						Frequência Natural (Hz)			
	Sem dano	Obtido	Desvio padrão	Dano	Obtido	Desvio padrão	Sem dano	Obtido	Dano	Obtido
1	4,49	4,55	$\pm 0,035$	4,31	4,43	$\pm 0,019$	4,49	4,54	4,31	4,40
2	17,41	17,62	$\pm 0,025$	16,9	17,41	$\pm 0,031$	17,41	17,49	16,9	16,97
3	27,99	28,28	$\pm 0,149$	26,68	27,49	$\pm 0,044$	27,99	27,99	26,68	27,04
4	30,89	30,75	$\pm 0,052$	29,76	30,18	$\pm 0,052$	30,89	30,89	29,76	30,15

Figura 3. Detecção do dano dos dois algoritmos em relação ao obtido em Hao e Xia (2002).

4. CONCLUSÕES

A identificação de modelos aplicada à análise estrutural permite inserir de maneira mais adequada as propriedades dos materiais e as geometrias mais fiéis à realidade de projeto, assim como outros parâmetros importantes de entrada no sistema analisado. Neste trabalho, fica nítido que a identificação de modelos pode ser tratada como um problema de otimização e, com base na

literatura, também pode ser corrigida satisfatoriamente ao utilizar as frequências naturais da estrutura como função objetivo a ser avaliada. Nesse sentido, não apenas a correta inserção dos dados entrada, mas também a escolha da função objetivo mais condizente com a estrutura a ser analisada torna-se uma etapa bastante sensível no que diz respeito à análise estrutural e detecção de danos.

Os algoritmos heurísticos utilizados (DE e NM) apresentaram resultados não adequados para a detecção de dano estrutural quando avaliados apenas pela função objetivo representada pelas frequências naturais. Dessa forma, ficou evidente que a escolha adequada de uma função objetivo que utiliza a combinação das frequências naturais e também dos resultados dos modos estruturais (autovetores) é muito importante, já que ambos os algoritmos detectaram o dano de maneira satisfatória nessa função objetivo combinada. De forma geral, na primeira etapa, o DE atingiu valores satisfatórios tanto para ajustar o modelo inicial quanto para detectar o dano; já o NM apresentou valores diferentes para as funções objetivo avaliadas, sugerindo, por exemplo, a existência de um provável mínimo local.

Durante a atualização das frequências naturais encontradas em Hao e Xia (2002), os dois algoritmos apresentaram resultados satisfatórios. Em contrapartida, não foi possível identificar o dano com precisão utilizando somente as frequências naturais como dados de treinamento. Para a função objetivo de minimização do vetor resíduo, os resultados obtidos foram satisfatórios e não confundiram o dano em regiões simétricas. Isso sugere, portanto, que a adequada escolha da função objetivo a ser avaliada e também a subsequente combinação das frequências naturais e dos autovetores experimentais foram determinantes para detectar o dano estrutural.

REFERÊNCIAS

- Casciati S. (2008). Stiffness identification and damage localization via differential evolution algorithms. *Struct. Control Health Monit.*, v. 15, p. 436–449.
- Hao H. and Xia Y. (2002). Vibration-based Damage Detection of Structures by Genetic Algorithm. *J. Comput. Civ. Eng.*, v. 16, n. 3, p. 222–229.
- Kim N., Kim S., and Lee J. (2019). Vibration-based damage detection of planar and space trusses using differential evolution algorithm. *App. Acoust.*, v. 148, p. 308–321.
- Marwala T, (2010). Finite-element-model Updating Using Computational Intelligence Techniques. Joanesburgo, África do Sul.
- Mishra M., Barman S. K., Maity D. and Maiti D. K. (2020). Performance Studies of 10 Metaheuristic Techniques in Determination of Damages for Large-Scale Spatial Trusses from Changes in Vibration Responses. *J. Comput. Civ. Eng.*, v. 34, n. 2, p. 04019052-1–14.
- Singer S. and Nelder J. (2009). Nelder-Mead algorithm. Scholarpedia. Disponível em <http://scholarpedia.org/article/Nelder-Mead_algorithm>. Acessado em: 24 Dez. 2021.
- Villalba J. D. and Laier J. E. (2012). Localising and quantifying damage by means of a multi-chromosome genetic algorithm. *Adv. Eng. Softw.*, v. 50, n. 1, p. 150–157.
- Villalba J. D. and Laier J. E. (2014). Assessing the performance of a differential evolution algorithm in structural damage detection by varying the objective function. *Dyna*, v. 81, n. 188, p. 106–115.